

INKLYUZIV TA’LIM TIZIMIDA FAOLIYAT KO’RSATUVCHI RESURS O’QITUVCHI VA IJTIMOIIY PEDAGOGNING VAZIFALARI

Rahmatova Fotima

O‘zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti dotsenti

Umrzoqova Nargiza

O‘zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya. Maqolada inklyuziv ta’lim tashkilotida faoliyat olib boruvchi resurs o‘qituvchisi va ijtimoiy pedagogning vazifasi va maqsadlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Pedagog, resurs o‘qituvchi, ijtimoiy pedagog, inklyuziv ta’lim.

Mamlakatimizda inklyuziv ta’lim sohasining kirib kelishi jamiyatimiz hayotiga katta o‘zgarishlar olib kelmoqda. Inklyuziv ta’limning samaradorligi ko‘plab rivojlangan davlatlarda kuzatishimiz mumkin va bu jarayonbizda ham asta-sekinlik bilan o‘z samarasini ko‘rsatmoqda. Jamiyatimizda inklyuziv ta’limga nisbatan ijobiy qarashlar shakillanmoqda hamda kadrlar masalasi ko‘rib chiqilmoqda va ular qayta tayyorlov kurslarida malaka oshirmoqdalar. Soha mutaxasislari sifatida biz resurs o‘qituvchi va ijtimoiy pedagoglarning vazifa va maqsadlarini ko‘rib chiqamiz.

Resurs o‘qituvchisi: Maxsus ehtiyojli bolalarni umumta'lim sharoitida o‘qitish maktablararo qatnab yuruvchi o‘qituvchi, ya'ni, resurs o‘qituvchi faoliyatini talab etadi. Inklyuziv ta'lim amaliyotda maktablar aro qatnab yuruvchi o‘qituvchi va oddiy sinf o‘qituvchisining hamjihatlikdagi harakatlari orqali amalga oshirilishi mumkin. Hamma vaqtni bo‘lsada resurs o‘qituvchi sinf o‘qituvchisi bilan birgalikda faoliyat ko‘rsatishi va bu maxsus ta'lim sohasida mutaxassislikka ega bo‘lishi talab qilinadi.

Maktablararo qatnab yuruvchi resurs nogiron bolalar uchun kerak bo‘lgan qo‘llanmalar, jihozlar bilan ta'minlash, homiyilar topish, ota-onalarni maktabga yordam berishga jalb qilish va imkoniyati cheklangan bolalar, sog'lom bolalar hamda sinf o‘qituvchisi o‘rtasidagi mustahkam aloqani o‘rnatish. Maxsus resurs qo‘llanmalarni ta'minlash orqali yordam berish, ota-onalar, bolalar, oddiy sinf

o‘qituvchilari va maktab ma‘muriyatiga maslahatlar berish, shuningdek, maxsus ta‘limga muhtoj bolalar uchun faoliyatlar va ularga mos keluvchi ta‘lim dasturlari haqida muhokamalar yuritish, xatto nogiron bo‘lmagan bolalarning ota-onalariga ham ma‘lumotlar yetkazib turadi.

Resurs o‘qituvchi faoliyatidan ko‘zlangan asosiy maqsad umumta‘lim muassasalarida ta‘lim olayotgan maxsus ta‘limga muhtoj o‘quvchilar va ularning o‘qituvchilariga yordam ko‘rsatishdan iborat.

Resurs o‘qituvchi quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

-Har bir o‘quvchini qaysi darajadagi yordamga muhtojligini aniqlash va ularning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda muntazam ravishda ular bilan uchrashish; o‘quvchilar bilan yakka tartibda ishlash, individual jihatidan kelib chiqqan holda ularni kuzatish, o‘quv jarayoniga moslashishiga yordam berish, o‘qitish va o‘qituvchilariga o‘quvchilarning maxsus ehtiyojli va qobiliyatlariga oid ma‘lumotlarni berish o‘qituvchilarini individual o‘quv rejalari bilan tanishtirish va ular bo‘yicha maslahatlar berish;

-Muntazam ravishda o‘quvchilarning erishayotgan muvaffaqiyatlarini muhokama qilish va baholash;

-Maktab jamoasining boshqaruv xodimlari va ota-onalar bilan hamkorlikda ishlash;

-Muammolar tug‘ilsa, o‘quvchilarni boshqa yordam ko‘rsatuvchi uyushmalarga taklif etish (masalan, seminarlarga, shifokorlarga);

-O‘qituvchilar hamda o‘qituvchilar bilan individual ravishda olib boriladigan faoliyatlarni qayd etib borish;

-Standart o‘quv reja talablariga javob bermaydigan vaziyatlarda har bir o‘quvchiga individual o‘quv reja tuzilishga ko‘maklashish;

-O‘zgaruvchan ehtiyojlardan kelib chiqqan holda individual o‘quv rejalarni yangilash va baholash.

-Mavjud barcha resurslar - o‘quv adabiyotlar, o‘qitish qurilmalari va boshqa asboblarni hujjatlashtirish va ular ro‘yxatini tuzish).

Maktablararo qatnab yuruvchi resurs o‘qituvchi faoliyat yuritmasligi, ko‘p vaqtini yo‘lda samarasiz sarflamasligi juda muhimdir. Resurs o‘qituvchi nogiron bolalarning darslaridagi qiyinchiliklarni va ehtiyojlarini muhokama qiladi. Vaqti-vaqti bilan u joylarda olib borilayotgan o‘qituvchilar treningida nogironlik muammosi bo‘yicha maslahat va ko‘rsatmalar berib boradi. Masalan nogiron bolaning nuqson xususiyatlarini, darajalarini aniqlash, individual psixologik xususiyatlarini o‘rganish bo‘yicha metodik tavsiyalar berish kabi. Bugungi kunda imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'lim tizimida o‘qitish, tarbiyalash jarayonida pedagog va ota-onalarga maslahat beruvchi resurs markazlarning roli ham muhim ahamiyatga ega.

Ijtimoiy pedagog – ijtimoiy ishchi vazifalari:

-Bolani rivojlanishi uchun qulay bo‘lgan muhitni tashkil qilish:

-Bola huquqini himoyalash qoidalariga rioya qilish;

-Bolani hayotiy ko‘nikmasi, qobiliyatini, ta'lim olishi sog'liqni saqlash, oiladagi sharoitlarini rivojlantirishga bo‘lgan barcha ehtiyojlarini qondirish.

Bolanii ijtimoiy himoyalash jarayonida ijtimoiy pedagog ishchi bilan ishlash mumkin. Har bir bola davlat himoyasida bo‘lib, mamlakatimizda qo‘llash tizimiga barcha bolalar qamrab olingan. Yani, boquvchisini yo‘qotgan, ota-onasi qaramog‘idan mahrum bo‘lgan imkoniyati cheklangan, alohida yordamga muhtoj bolalar; institutsional muassasalarning bolalari: qarovsiz va tarbiyasi og‘ir va boshqalar.

Ijtimoiy ishni maqsadi: bolani barcha ehtiyojlarini qoniqtirishga va uni oilasiga yordam berishdan iborat.

Bolani ijtimoiy himoyasining asosiy tamoyillari:

- ijtimoiy yordam ko‘rsatishining markazida bolani qiziqishitiradi;
- bolani qabul qilish e'tirof etish, hurmat qilish;
- shaxsni jinsiy, diniy, madaniy, irqiy, millatidan qat'iy nazar har qanday kamsitishlarga qarshi chiqish;

- ijtimoiy pedagog (ijtimoiy ishchi) oldida bolani ijtimoiy himoyasi bo‘yicha vazifalari:

- Ijtimoiy pedagog va ijtimoiy ishchi bolani uy sharoitida yashash huquqini ta'minlaydi;
- Ijtimoiy pedagog bolalarni maxsus institutsional muassasalarga tushib qolishini oldini oladi.
- ijtimoiy pedagog bolaga nisbatan noto'g'ri, nojo'ya. Qat'iy muomila va harakat qilishga yo'l qo'ymaslikni ta'minlaydi va himoya qiladi;
- ijtimoiy pedagog imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatga, umumta'lim jarayoniga integratsiyalashuviga yordam beradi;
- ijtimoiy pedagog yoki ijtimoiy ishchi bolani qulay bo'lgan sharoitida o'sishi uchun psixologik, ijtimoiy, moddiy yordamlarini qiyinchiliklardan chiqib ketish uchun yordam beradi.

Xulosa: Resurs o'qituvchi va ijtimoiy pedagog bolaga huquqiy, tarbiyaviy, individual, insoniy tomonlama yondashadi va ularning yordamiga deyarli barcha pedagoglar muhtoj va ular bilan maslahatsiz ishlashlari mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F.U.Qodirov, D.A.Pulatova. Inklyuziv ta'lim: nazariya va amaliyot. Kitobi 124-125-126-127-128-betlar.
2. Ganievna, Fotima R. "Intellectual Youth is the Future of Our Country." International Journal on Integrated Education, vol. 4, no. 6, 2021, pp. 58-62, doi:10.31149/ijie.v4i6.1934.
3. Бустановна И.Д. Социально-этнические факторы психологической адаптации приемных семей и детей //Академия:Международный междисциплинарный научный журнал. 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 34-37.
4. Рахматова Ф. Ф. ИҚТИДОРЛИ ЎҚУВЧИЛАР БИЛАН ИШЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ // PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 7. – №. 1. – С. 669-680.